

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ

Рохила Кузибоева Шеркуловна

Старший преподаватель Университета журналистики
и массовой коммуникации Узбекистана

Аннотация. В данной статье речь идет о языковых знаниях, которые могут быть представлены системой фонетических, грамматических и лексических средств, являющихся необходимой базой для формирования у учащихся умения читать, слушать, говорить и писать на изучаемом языке.

Ключевые слова: речевая деятельность, грамматика, аспект языка, формы слова, методика, правила, парадигма.

Введение: Методика обучения грамматике требует внимательного подхода, поскольку понимание грамматики является ключевым элементом успешного овладения любым языком. Этот этап включает объяснение основ грамматики, установление целей обучения и создание базового фундамента для дальнейшего изучения.

Annotation. This article deals with language knowledge, which can be represented by a system of phonetic, grammatical and lexical means, which is the necessary basis for the formation of students' ability to read, listen, speak and write in the target language.

Key words: speech activity, grammar, aspect of language, word forms, methodology, rules, paradigm.

Introduction: Grammar teaching requires careful attention, since understanding grammar is a key element in successfully mastering any language. This stage involves explaining the basics of grammar, establishing learning objectives, and creating a basic foundation for further study.

Коммуникативная методика, которая лежит в основе преподавания русского языка иностранным учащимся нефилологам, формулирует перед преподавателями главную задачу – обучение речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. обучение чтению, слушанию, говорению, письму. Однако совершенно очевидно, что успешная речевая деятельность невозможна без определенного минимума языковых знаний. А это означает необходимость организации единого обучения языку и речи. Языковые знания, которые могут быть представлены системой фонетических, грамматических и лексических

средств, являются необходимой базой для формирования у учащихся умения читать, слушать, говорить и писать на изучаемом языке. Вопрос – обучать или не обучать грамматике – не должен существовать. Без опоры на грамматику процесс овладения иностранным языком будет длительным и менее эффективным. Осознание грамматического материала – обязательное условие для скорейшего овладения языком. Целью настоящего раздела является изложение основных вопросов методики обучения русской грамматике как средству овладения речевой деятельностью. Грамматика – это такой аспект языка, в котором содержатся сведения о строении слов, о формах словоизменения, видах словосочетаний и типах предложений. Владеть грамматикой – это значит уметь образовывать формы слов, строить предложения. А необходимость в этих действиях возникает тогда, когда есть потребность выражения своих мыслей и понимания чужой мысли в процессе речевого общения. Следовательно, мы можем говорить о служебной роли грамматики при овладении иностранным языком как средством общения. Изучение грамматики в аудитории учащихся-нефилологов ориентируется на определенные цели и условия обучения, на конкретный контингент учащихся. В связи с этим объем грамматического материала и система его подачи может варьироваться. Однако принципиально общим остается подход: от содержания мысли к форме ее выражения. Введение в учебный процесс того или иного грамматического материала диктуется только его коммуникативной необходимостью, т.е. необходимостью выражения определенного содержания. Всякий раз учащийся должен понимать, для чего предлагается та или иная грамматическая тема. Грамматические правила даются не для простого их заучивания, а для того, чтобы с опорой на эти правила учащиеся могли сознательно совершать грамматические действия в процессе речевой коммуникации. Именно в этом находит свое отражение важный общедидактический принцип сознательности обучения. Сознательно-практический метод предполагает систематизацию и осознание учащимися грамматических явлений, которые они должны использовать в практической речи. Какое место отвести грамматике и как ее преподавать? В практике обучения отсутствуют чисто грамматические уроки, чисто теоретические объяснения. От учащихся не требуется знания правил. Грамматический материал вводится так, что учащиеся не замечают, грамматика это или не грамматика. Все искусство преподавателя состоит в том, чтобы организовать обучение на базе строгой грамматической системы, чтобы за счет хорошо

продуманных занятий и упражнений подвести учащихся к грамматически правильно построенной русской речи. Как же сделать так, чтобы обучение грамматике вливалось в работу по развитию речи? Как с первых шагов обучения обеспечить коммуникативную направленность в преподавании грамматики? Как научить слушателей пользоваться русским языком, не заучивая грамматические правила? «Активная грамматика при описании языковых явлений идет от смысла к форме, причем отбор учебного материала можно строго ограничить, отобрав самые употребительные способы выражения данных смысловых отношений и исключив синонимические конструкции и формы... Пассивная грамматика... служит не для образования форм слова и оформления мыслей в предложение, а для анализа грамматики оформления слов и понимания на основе этого анализа смысла сказанного или написанного». Ядро грамматического минимума для начального этапа составляют следующие темы: падежная система русского языка (на материале имен существительных), притяжательные и указательные местоимения, прилагательные, спрягаемые формы глагола, глагольное управление. При организации учебного грамматического материала должна быть четкая система. В основе любого учебника есть своя определенная последовательность, этапность в изучении материала. Каждый преподаватель, работающий по выбранному им учебнику, должен хорошо понимать эту систему. Прежде всего следует помнить, что в учебнике представляется тот материал, который наиболее необходим для решения коммуникативных задач учащихся, т.е. для использования его в реальных ситуациях общения.

В то же время надо иметь в виду, что система отработанных языковых явлений выстраивается по принципу: от простого к сложному. Например, какое значение дательного падежа: адресата (кому?) или дательного падежа со знанием лица, к которому направленно движение (к кому?), предлагать для изучения раньше? Опыт показывает, что целесообразнее начинать с первого, основного значения дательного падежа, которое усваивается легче, чем второе его значение. Последовательность изучения отдельных явлений, их отбор и расположение, как уже говорилось выше, определяются их значимостью для речевого общения в условиях выделенных ситуаций. Необходимость дать учащимся возможность уже после нескольких первых уроков участвовать в реальной речевой коммуникации привела к тому, что однородный грамматический материал делится на порции. Например, знакомство с падежной системой русского языка начинается с изучения предложного падежа

существительных со значением места (для ответа на вопрос где?). Через определенное время этот материал опять рассматривается и закрепляется в употреблении уже нового значения предложного падежа – объекта мысли (для ответа на вопросы о ком? о чем?). Такое распределение материала по циклам получило название концентрического. При подобном расположении материала происходит расширение знаний учащихся на основе уже изученного, повторение и закрепление ранее известных фактов языка. Концентрическое расположение грамматического материала, которое связано с предъявлением его дробными порциями, вызывает необходимость вводить в процесс обучения специальные систематизирующие уроки по обобщению изученного материала. Здесь даются правила – обобщения и закономерности в употреблении форм. Однако следует отметить, что обобщать надо не единичные факты, а то, что является в языке типовым. Исключения рекомендуется давать на запоминание как отдельные лексические единицы. Например, окончание предложного падежа -у: на полу, в углу, в шкафу, в саду и т.д. Таким образом, концентрическое расположение грамматического материала позволяет с первых же шагов обучения сделать его средством речевого общения. В то же время это позволяет вводить новый материал на основе повторения и закрепления ранее изученного. В методике преподавания русского языка как иностранного общепринятым является требование предъявлять учебный грамматический материал только в предложении, во фразе, т.е. на синтаксической основе. (Синтаксис – это раздел грамматики, включающий в себя две основные части:

- 1) учение о словосочетании
- 2) учение о предложении.)

Отсюда следует, что минимальной единицей представления учебного материала оказывается предложение, которое используется преподавателем в качестве речевого образца.

Например, навыком употребления винительного падежа имен существительных учащиеся овладевают не через заучивание изолированных форм слов, а во фразах типа: «Студент рассказывает текст», «Студент пишет письмо», «Студент читает книгу». Такой речевой образец – это типовое предложение, по аналогии с которым учащиеся могут построить однотипные фразы путем различного лексического наполнения и варьирования его компонентами. Исходные минимальные структуры (фразы) могут усложняться за счет распространителей или различных соединительных средств. Например, «Студент читает книгу. Студент читает интересную книгу. Студент читает

интересную книгу о Москве» и т.д. «Студент читает текст, а преподаватель слушает. Мария пишет, Виктор тоже пишет» и т.п. Использование речевых образцов связано с необходимостью одновременной работы над грамматикой и лексикой, так как параллельно с усвоением структуры предложения, правил его расширения учащиеся включают новые слова. При этом же неотъемлемой частью является работа над звуками и интонацией русской фразы. Таким образом, речевой образец – типовое предложение – органично объединяет все три аспекта языка: фонетику, грамматику и лексику. На отбор и организацию учебного материала существенное влияние оказывает важный методический принцип – учет родного языка учащихся. Здесь, однако, следует помнить, что прибегать к сопоставлению с родным языком учащихся следует осторожно и только в крайних случаях, когда изучается новое для учеников явление или отмечаются несовпадения русского языка с родным языком учащихся. Ограничения в использовании родного языка учащихся прежде всего объясняются тем, что, как отмечают психологи, на уроке должна быть создана атмосфера максимально полного погружения учащихся в стихию изучаемого языка. Экспериментально доказано, что это обеспечивает более прочное усвоение материала. С другой стороны, прибегать к сопоставлению с родным языком можно только при уверенности, что учащиеся хорошо знают грамматику родного языка. Если в работе используется национально ориентированный учебник, то в нем материал дается с учетом особенностей фонетической, грамматической и лексической систем родного языка учащихся или языка-посредника. В таком учебнике изложение материала, задания к упражнениям и т.п. ведется на языке учащихся. Однако в практике преподавания русского языка как иностранного есть также учебники общего типа, которые ориентированы на широкую аудиторию. Например, учебный комплекс «Русский язык для всех». В работе с грамматическим материалом можно выделить основные приемы усвоения грамматики. Приемы усвоения грамматики Предметный – грамматические категории «привязываются» к реальным предметам, которые находятся в классе или могут быть принесены в класс. Например, надо ввести и закрепить употребление родовых форм имен существительных и местоимений. Мы берем несколько предметов: журнал, карандаш, учебник, сумку, книгу, газету, ручку, окно и др. Сначала учащиеся просто повторяют за преподавателем. Затем отвечают на вопрос: Что это? (Это журнал). После чего отвечают на вопрос: Где журнал? Он (она, оно) здесь (там). Далее можно организовать работу таким образом, чтобы ученики сами задавали

эти же вопросы и сами отвечали на них. После этого записывают в левой столбик слова мужского рода, в правый – женского рода, подчеркивают конечный согласный и гласный А: ОН ОНА журнал книга карандаш сумка учебник ручка Как вы видите, грамматика введена через тренировку в речи. Развивая навык употребления этих слов и конструкций, можно организовать игру. Глагольный. Необходимые категории изучаются в серии обычных действий. В каждом высказывании употребляется новый глагол, при этом называются действия, реально происходящие или разыгрываемые в классе. Например, можно предложить ученику встать у доски, попросить его читать, писать, рисовать и в это же время обратиться к классу с вопросами: Что он (она) делает? Что я делаю? Таким же образом вводить: Я иду Я шел в институт Я пойду Такой «глагольно-активный» метод позволяет практически полностью исключить перевод с родного языка учащихся. Ситуативный. Во всех грамматиках иллюстрируется грамматический материал в ситуативных диалогах и взаимосвязанных репликах. У меня (у него, у нее, у нас) нет чего? ручки (журнала, времени, книги) – род, падеж при отрицании. Умело построенная система упражнений не требует специальной грамматической тренировки. Составляя упражнения, надо стараться, чтобы они соответствовали или отвечали принципу коммуникативности обучения, в частности имитировали реальное общение. Таким образом, основными принципами организации грамматического материала являются:

- 1) комплексность;
- 2) концентризм;
- 3) «от легкого к трудному» – основной дидактический принцип.

Как видно из вышеизложенного, в работе с грамматическим материалом можно выделить несколько этапов:

- 1) введение грамматического материала;
- 2) закрепление материала – тренировка;
- 3) активизация материала.

Упражнения по грамматике следует нацеливать не на закрепление грамматической категории, а на автоматизированное закрепление типичных образцов в типичном окружении. Даже самое маленькое упражнение нужно строить так, чтобы учащиеся могли почувствовать пользу от затраченных усилий, причем в практическом использовании языка. Всегда надо помнить, что обучение лексике и грамматике происходит на синтаксической основе. При изучении грамматики необходимо использовать речевые образцы:

- 1) слушание и воспроизведение речевых образцов;
- 2) интенсивное и разнообразное его повторение;
- 3) замена одного, двух или более его компонентов;
- 4) комбинация нового с уже изученным.

Выводы: Методика обучения грамматике является важным этапом, который помогает студентам освоить основы языка и создает основу для дальнейшего успешного изучения грамматики.

Conclusion: The methodology of teaching grammar is an important stage that helps students master the basics of the language and creates the basis for further successful study of grammar.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Глебова, Н.Н. Учет национально-психологических особенностей учащихся в методике преподавания РКИ / Н.Н. Глебова. – М., 2001.
2. Добровольская, В.В. Роль и место письменной речи в гибких моделях обучения / В.В. Добровольская // Мир русского слова. – 2002. – № 4.
3. Зальскова, Н.Д. Теория обучения иностранному языку. Лингвистика и методика / Н.Д. Зальскова. – М., 2006.
4. Иевлева, З.Н. Методика обучения русскому языку как иностранному: первые шаги. X конгресс МАПРЯЛ / З.Н. Иевлева. – СПб., 2003.
5. Лаврова, О.В. Пособие по развитию навыков письменной речи для иностранных учащихся РГГМУ / О.В. Лаврова. – СПб., 2001.
6. Метс, Н.А. Лингвистическая основа описания русского языка в целях его преподавания как иностранного / Н.А. Метс. – М., ГИРЯП, 2003. 148
7. Метс, Н.А. Лингвистические основы описания русского языка в целях его преподавания как иностранного / не родного ГИРЯП / Н.А. Метс. – М., 2003.